

Memorias Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia

EnInEAO2021

Red Universitaria de Emprendimiento- Asociación Colombiana de Universidades

Reune-Ascun

Nodo AmazOrinoquia

Villavicencio, Meta

Diciembre

2021

Compiladores

Mag. Alejandro Quiñonez Mosquera

Mag. Luz Yarime Peña Ulloa

July Amparo Jovel Almario

Comité Organizador

Mag Alejandro Quiñonez Mosquera

Mag. Maria Crisalia Gallo Araque

Mag. Jasblehydy Arjenys Fuentes Vaca

Esp. Alba Yise Rojas Caballero

Alexandra Ramirez Marca

Sebastian Huertas Ortiz

Comité Científico

PhD Maria Eugenia Gomez

PhD Gloria Marlene Diaz

PhD Mequicedec Lozano

PhD Mary Luz Ordoñez

Mag. Julian Esteban Gutierrez Rodriguez

Mag. Jesus Rafael Fandiño

Esp. Maria Constanza Escobar Rodríguez

Mag Alejandro Quiñonez Mosquera

Comité Editorial

Mag. Luz Yarime Peña Ulloa

Mag. Alejandro Quiñonez Mosquera

July Amparo Jovel Almario

Introducción

El encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia, es su segunda versión recoge resultados de investigación sobre y para el emprendimiento de diferentes niveles, enfoques y territorios.

Contó con la organización por un comité integrado por profesores de la Universidad de los Llanos, en la coordinación general, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Zona Amazonia Orinoquia, la Universidad Antonio Nariño, sede Villavicencio, la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. La compilación de estas memorias fue realizada por dos profesores de la Universidad de los Llanos y una pasante en proyecto de proyección social.

El comité científico, de orden nacional, contó con la participación de cuatro PhD, tres Magister y una especialista. De las universidades Pontificia Bolivariana de Medellín. Externado de Colombia, ICESI, de Pamplona, Piloto de Colombia, Nacional Abierta y a Distancia y Santo Tomás, con la coordinación de la Universidad de los Llanos. Garantizando el cumplimiento de los criterios de doble ciego y de valoración por pares externos a la región de la AmazOrinoquia de las comunicaciones.

Se recibieron comunicaciones de estudiantes de doctorado, grupos de investigación, semilleros de investigación, estudiantes de maestría y de pregrado. Participaron en las modalidades de poster, comunicación y ponencia proyectos de las universidades Nacional de Colombia, sede Arauca; Cooperativa de Colombia, sede Medellín; Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Villavicencio; La universidad Santo Tomás, sede Villavicencio y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de Cúcuta

Inicialmente una aplicación empresarial y emprendedora del conocimiento derivado de un proyecto de tesis doctoral enfocado en la transformación productiva de la Asociación de Apicultores de Tame – Colmiel-. Seguidamente se encuentra una propuesta de investigación enfocada en el fortalecimiento de los recorridos ciclísticos en la ruta del embrujo llanero. A continuación, una propuesta de modelo de intervención social en procura de disminuir el impacto de la violencia intrafamiliar. Inmediatamente un estudio de caso sobre los emprendimientos solidarios en la comuna 5 de Villavicencio. Posteriormente una idea de empresa enfocada en el reciclaje del vidrio. También encontramos una propuesta de malla curricular para la promoción del emprendimiento en educación básica y media. Por otra parte, una estrategia para la sensibilización de estudiantes motociclistas, como emprendimiento social. Se presentó en el evento la propuesta para un centro de atención neuropsicológico en el municipio de Guamal, Meta. Desde Norte de Santander se recibió una herramienta de innovación contable para asociaciones agropecuarias. En último lugar se presentó un plan de negocios para una constructora en Fomeque, Cundinamarca.

Contenido

Propóleos de Colmiel	6
Corazones Rodantes.....	10
Metamorfosis Social.....	15
Análisis de Emprendimientos Solidarios en la Comuna 5 de Villavicencio.....	20
Recolección, Separación y Transformación.....	25
Emprendimiento educativo para los niveles de básica y media secundaria	30
Estrategia de Sensibilización a Estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto – Vicerrectoría Regional Orinoquía - Dirigida A Motociclistas.....	36
Centro de Atención Neuropsicopedagógico en el Municipio de Guamal - Meta Neurokid'S	44
Sistema de información contable como herramienta de innovación en los procesos administrativos de las asociaciones agropecuarias del departamento de Norte de Santander.	50
Plan de Negocio, Constructora Cascada de Oriente en el Municipio de Fomeque, Cundinamarca.....	55

Propóleos de Colmiel

Código Jel: I10, I30

Eje: Emprendimiento y Sociedad

Subtema: Emprendimiento Rural o Ecosistema emprendedor

Proyectos de investigación en curso

Autores:

Moreno Florez, Ana Isabel¹

Gallego Gómez, Clara²

Gil González, Jesús³

García García, Claudia⁴

Peláez Vargas, Alejandro⁵

Resumen

La violencia en Colombia ha dejado graves consecuencias a la economía y el medio ambiente. Los retos para el posconflicto comprenden estrategias que buscan la transformación de las comunidades afectadas y su entorno. El objetivo de este proyecto es contribuir a la transformación de la Asociación de Apicultores de Tame - Colmiel, a partir de productos de alto valor agregado derivado de su materia prima. La metodología comprende técnicas de investigación acción-participación que incluye diagnóstico técnico, ciencia básica y tecnologías de productos naturales para productos cosméticos y farmacéuticos. Los resultados parciales involucran la formulación de un enjuague bucal y un barniz dental que mostraron efectividad *in vitro* frente a especies relacionadas con la

¹ Universidad Nacional de Colombia, Tame Arauca – Colombia. Correo: animorenofl@unal.edu.co

² Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín Antioquia - Colombia. Correo: clara.gallego@campusucc.edu.co

³ Universidad Nacional de Colombia, Tame Arauca – Colombia. Correo: jhgil@unal.edu.co

⁴ Universidad Nacional de Colombia, Tame Arauca – Colombia. Correo: cpgarcia@unal.edu.co

⁵ Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín Antioquia – Colombia. Correo: alejandro.pelaezv@campusucc.edu.co

caries dental, y andamios para regeneración ósea con propiedades antimicrobianas conferida por los propóleos.

Abstract

Violence in Colombia has had serious consequences for the economy and the environment. The challenges for the post-conflict period include strategies that seek the transformation of the affected communities and their environment. The objective of this project is to contribute to the transformation of the Association of Beekeepers of Tame - Colmiel, based on high value-added products derived from their raw materials. The methodology comprises action-participatory research techniques that include technical diagnosis, basic science and natural product technologies for cosmetic and pharmaceutical products. Partial results involve the formulation of a mouthwash and a dental varnish that showed in vitro effectiveness against species related to dental caries, and scaffolds for bone regeneration with antimicrobial properties conferred by propolis.

Palabras Claves (5 Max)

Productos de valor agregado, Propóleos, Investigación Acción y Participación.

KeyWords

Value-added products, Propolis, Participatory Action Research.

Comunicación

La violencia en Colombia ha sido asociada a la desigualdad que afecta al 9.7 y al 17.8% de la población en términos de desempleo y pobreza, respectivamente (DANE, 2017). En las zonas de mayor concentración de la violencia se encuentran altos índices de ruralidad, bajo desarrollo, poca presencia institucional e importantes brechas socioeconómicas, que favorecen la degradación ambiental (Paz, 2014). El Plan de Acción de la Biodiversidad 2016-2030 tiene como propósito guiar los diferentes actores de la sociedad (comunidad, academia e industria) en el cuidado, conservación y fortalecimiento de la biodiversidad dentro de un desarrollo sostenible de las comunidades más alejadas (Plan de Desarrollo Ambiental Arauca, 2016). El presente proyecto combina técnicas de la

Investigación Acción Participación para el desarrollo de productos de alto valor agregado basados en Apicultura de Tame (Arauca) e Impresión 3D. La comunidad de COLMIEL e Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Eafit cofinanciados por MinCiencias, trabajan conjuntamente para crear ejes económicos basados en apicultura que contemplen estrategias que permitan el aprovechamiento responsable de la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas aledaños a las zonas en que se desarrolla esta actividad económica y el bienestar de la Asociación.

La metodología que se plantea en el desarrollo de este proyecto incluye la construcción de la matriz DOFA de la Asociación de Apicultores Colmiel, la realización de talleres y formación relacionada con técnicas de Apicultura, la valoración fisicoquímica y antimicrobiana de propóleos, una de sus principales materias primas, y el desarrollo de productos de valor agregado basados en estos propóleos con aplicación en el sector cosmético y farmacéutico.

Para la construcción de la matriz DOFA se tomaron los postulados de Montenegro (Montenegro, 2004) y se conformó un equipo de trabajo a través de los líderes de la Asociación de apicultores. Se implementaron entrevistas, discusiones grupales y se logró construir la matriz DOFA, que identificó la obtención de productos de valor agregado como herramienta para avanzar en la construcción de ejes económicos sólidos que permitan un aprovechamiento responsable de la biodiversidad y los ecosistemas.

La valoración fisicoquímica de los extractos etanólicos de propóleos obtenidos de algunos apiarios de la Asociación fue basada en metodologías estándar (Martínez et al., 2012; Palomino et al., 2009; Peña, 2008; Viloría et al., 2012), arrojó una sinergia entre el potencial antioxidante y la capacidad antimicrobiana de las materias primas para un barniz dental y un enjuague bucal, que a su vez mostraron una efectividad satisfactoria antimicrobiana *in vitro* siguiendo técnicas estándar (Jara et al., 2016; Villalobos & Salazar V, 2001). Por otro lado, se vienen desarrollando andamios para regeneración ósea con capacidad antimicrobiana basada en extractos etanoicos de propóleos, a partir de técnicas de manufactura aditiva como la impresión 3D de materiales cerámicos y poliméricos.

En conclusión, el presente proyecto ha permitido un trabajo cooperativo con la Asociación de Apicultores de Tame Colmiel, para identificar estrategias que les permitan

su crecimiento, apoyándose en los beneficios que puede brindar la academia para potencializar sus materias primas e incursionar en nuevos sectores económicos como la salud.

Referencias

- DANE. (2017). *Pobreza y desigualdad monetaria*.
- Plan de desarrollo Ambiental Arauca, 179 (2016).
- Jara, C., Saavedra, E., Mejía, L., & Luján, J. (2016). *Propóleo peruano en el desarrollo de un enjuague bucal con actividad antibacteriana*. 23(1), 171–184. <http://journal.upao.edu.pe/Arnaldoa/article/view/240>
- Martínez, J., García, C., Durango, D., & Gil, J. (2012). Caracterización de propóleos provenientes del municipio de Caldas obtenido por dos métodos de recolección. Characterization of propolis from municipality of Caldas obtained through two collection methods. *Revista MVZ Córdoba*, 17(1), 2861–2869.
- Montenegro, M. (2004). La Investigación acción participativa. In G. Musitu, J. Herrero, & L. Cantera (Eds.), *Introducción a la Psicología Comunitaria* (1st ed., pp. 135–165). UOC.
- Palomino, L. R., García, C. M., Gil, J. H., Rojano, B. A., & Durango, D. L. (2009). Determination of Phenolic Content and Evaluation of Antioxidant Activity of Propolis From Antioquia (Colombia). *VITAE*, 16(3), 388–395.
- Paz, F. ideas para la. (2014). *Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario* (Vol. 73).
- Peña, R. C. (2008). Estandarización en propóleos : antecedentes químicos y biológicos. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad Agronomía e Ingeniería Forestal, Casilla 306-22, Santiago, Chile*, 35(1), 17–26. <https://doi.org/10.4067/S0718-16202008000100002>
- Villalobos, O., & Salazar V, C. R. (2001). Efecto de un enjuague bucal compuesto de aloe vera en la placa bacteriana e inflamación gingival. *Acta Odontológica Venezolana*, 39(2).
- Viloria, J., Gil, J., Durango, D., & García, C. (2012). Caracterización Físicoquímica Del Propóleo De La Región Del Bajo Cauca Antioqueño. *Bioteχνología En El Sector Agropecuario*, 10(1), 77–86.

Corazones Rodantes

Fortaleciendo el turismo a través de la ruralidad, el deporte y la vida saludable

Código Jel L83 – L86 – O18

Eje: Emprendimiento y Sociedad

Subtema: Emprendimiento Rural

Propuestas de Investigación

Autores:

Rojas Gómez, Deicy¹

Olarte Rozo, Lady Dahiana²

Rey Romero, Pedro Pablo³

Rico Olaya, Jeimy Lorena⁴

Resumen

Corazones rodantes, una propuesta de investigación en emprendimiento que busca fortalecer el desarrollo turístico y rural de los pequeños y medianos empresarios, generando procesos de fortalecimiento empresarial ante el diseño de una plataforma de información dirigida de manera inicial a los ciclistas del departamento del Meta, específicamente la ruta Embrujo Llanero. Identificando como base y necesidad la falta de servicios claves a la hora realizar recorridos ciclísticos, se ha decidido establecer mediante un proceso de investigación y análisis de desarrollo las actividades de promoción, organización, mercadeo y ventas de servicios de primera necesidad para los ciclistas, fortaleciendo el sector turístico de los pequeños y medianos comerciantes de la ruta Embrujo llanero. Esto a través de un centro de información digital.

¹ Estudiante Administración de Empresas, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: drojasgome1@uniminuto.edu.co

² Estudiante Administración de Empresas, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: lolarterozo@uniminuto.edu.co

³ Estudiante Administración de Empresas, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: preyromero@uniminuto.edu.co

⁴ Docente de Emprendimiento, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: jeimy.rico@uniminuto.edu

Abstrac

Rolling hearts, a research proposal in entrepreneurship that seeks to strengthen tourism and rural development of small and medium-sized entrepreneurs, generating business strengthening processes before the design of an information platform initially aimed at cyclists in the department of Meta, specifically the Embrujo Llanero route. Identifying as a basis and need the lack of key services when it comes to cycling routes, it has been decided to establish through a process of research and development analysis the activities of promotion, organization, marketing and sales of basic services for cyclists, strengthening the tourism sector of the small and medium-sized merchants of the Embrujo Llanero route. This through a digital information center.

Palabras Claves

Promoción turística, tecnología, mercadeo, fortalecimiento, ruralidad.

Key Words

Tourism promotion, technology, marketing, strengthening, rurality

Comunicación

Las nuevas tecnologías han beneficiado en múltiples aspectos a toda la sociedad y en este caso específico ofreciendo la posibilidad de nuevos canales de comunicación y de información. El comercio refleja esta evolución y abre nuevas opciones tanto para las empresas como para los usuarios convirtiéndose en una de las principales herramientas para la comercialización de productos y servicios.

El presente proyecto productivo está relacionado con la elaboración de un plan de negocios para la creación de una página web dedicada a la promoción y difusión de los diferentes establecimientos comerciales que ofrecen productos y/o servicios

relacionados con el ciclismo y que se encuentran localizados sobre la Ruta del Embrujo Llanero en el departamento del Meta.

Teniendo en cuenta el gran impacto de este emprendimiento por los beneficios que genera de forma directa e indirecta a toda la comunidad mediante el fomento de la práctica del ciclismo generando hábitos de vida saludable y el cuidado del medio ambiente e impulsando el comercio y el turismo de la región. Es necesario realizar todas y cada una de las etapas investigativas que permitan pasar de la teoría a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje y consolidar un proyecto productivo sólido para el beneficio de todos los participantes.

Corazones Rodantes es una idea de negocio que pretende aprovechar un mercado con crecimiento considerable durante los últimos años. Las opciones que ofrece el ciclismo para los aficionados ya sea de recreación o de montaña, como practicantes, seguidores o espectadores, hace que el mercado objetivo se amplíe, llegando también a toda la población que se beneficia indirectamente por medio de la comercialización de productos o servicios relacionados con esta disciplina.

Durante la ejecución de este plan de negocios se tiene la posibilidad de ampliar el portafolio de servicios pasando de un nivel regional a uno nacional e internacional, ya que mediante la tecnología, de acuerdo con (Banco Mundial de Desarrollo, 2019) actualmente en Colombia un 65% de la población usa Internet logrando promover una comunicación eficaz entre los clientes y usuarios.

El tiempo promedio de conexión a Internet diario de un internauta equivale a 5 horas. Las tres principales actividades en la red, consisten en enviar o recibir email, búsqueda de información y acceder a redes sociales.

La razón que da origen para elaborar este plan de negocios nace de la falta de un centro de información digital con anuncios reales, efectivos y de interés para toda la comunidad ciclista de la región, aprovechando los avances de las tecnologías de la información y la comunicación.

Es una idea innovadora, diferente y prácticamente única; puesto que en la actualidad no existe un portal web de este estilo o con las mismas características, que vincule al comercio y al turismo de la región en un solo lugar y con información dirigida especialmente a la comunidad ciclista.

Este proyecto tiene como finalidad formular la creación de un centro de información digital enfocado al tema del ciclismo recreativo o de montaña y que pretende por medio del portal web “Corazones Rodantes”, que el comercio y el turismo de la región trabajen de la mano para ayudar a fomentar los hábitos de vida saludable y la protección del medio ambiente, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación.

Referencias

- Banco Mundial de Desarrollo. (2019). Personas que usan Internet (% de la población).
- Ballesteros, Carlos. 2017. Cómo es el mercado de las bicicletas en Colombia y cuántas se venden en el año. Colombia. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/empresas/se-venden-440000-bicicletas-al-ano-en-el-mercado-2531118>
- Bueno, Enrique. 2017. Villavicencio, la ciudad donde más ha ganado espacio la bicicleta. Colombia. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/villavicencio-la-ciudad-intermedia-donde-mas-se-usa-la-bicicleta-en-colombia-131312>.
- DANE. 2018. Demografía y población. Colombia. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion>.
- Dinero.com. 2015. Bogotá, ejemplo mundial de las dos ruedas. Colombia. Recuperado de: <https://www.dinero.com/pais/articulo/uso-bicicletas-colombia/208797>
- Gómez, Jesús A., Mantilla, Juan, M., Posso, Miguel, A., & Maldonado, Ximena. (2018). Ciclismo de Montaña como Motor del Desarrollo Sostenible del Turismo Local en Ecuador. *Información tecnológica*, 29(5), 279-288. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500279>
- Palomino Villavicencio, Bertha, Gasca Zamora, José, & López Pardo, Gustavo. (2016). El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectiva desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas. *El periplo sustentable*, (30), 6-37. Recuperado en 26

de febrero de 2021, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90362016000100006&lng=es&tlng=es.

Pedaleandoalma.com. 2019. PedaleandoAlma.com Especialistas en Cicloturismo en Colombia. Colombia. Recuperado de:<https://pedaleandoalma.com/>

Periódico del Meta. 2019. Villavicencio en pro de la movilidad saludable, segura y sostenible. Colombia. Recuperado de: <https://periodicodelmeta.com/villavicencio-en-pro-de-la-movilidad-saludable-segura-y-sostenible/>.

Sánchez Guaranda, C. J. (2019-04-05). *Tesis*. Recuperado a partir de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41305>

Metamorfosis Social

Cambiando desde la familia hacia la sociedad

Código Jel: I12 – Z13

Eje: Emprendimiento y Sociedad

Subtema: Emprendimiento Social

Propuestas de Investigación

Autores:

Álvarez Ocampo, José Edgar¹

Ortiz Restrepo, María Silvia²

Rico Olaya, Jeimy Lorena³

Resumen

La familia como primer agente transmisor de normas y valores, considerada el núcleo de la sociedad por su importancia en la formación del individuo y su participación en la construcción de tejido social; merece toda la atención y la importancia cuando se trata de comprender y proteger su legitimidad y su estructura. Por ello resulta importante el estudio de la violencia intrafamiliar, que causa daño físico, emocional y social en sus integrantes y origina serias consecuencias hacia el exterior.

Durante el proyecto se pretende diseñar el programa de metamorfosis social permitirá examinar áreas importantes como: los subsistemas, los límites, las alianzas, las jerarquías, los patrones de interacción, las fases del ciclo vital, entre otros. Dando labores de empoderamiento, fortalecimiento y desarrollo a nuevas experiencias laborales, personales y sociales, generando procesos de crecimiento personal, profesional orientados al emprendimiento de la población objeto.

¹ Estudiante Psicología, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: jalvarezocl@uniminuto.edu.co

² Estudiante Psicología, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, correo: mortizrestl@uniminuto.edu.co

³ Docente de Emprendimiento, Villavicencio Meta – Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Correo: jeimy.rico@uniminuto.edu

Abstrac

The family as the first transmitting agent of norms and values, and considered the nucleus of society due to its importance in the formation of the individual and its participation in the construction of the social fabric; it deserves all the attention and importance when it comes to understanding and protecting its legitimacy and structure. For this reason, it is important to study domestic violence, which causes physical, emotional and social damage to its members and causes serious consequences towards the outside.

During the project, the design of the social metamorphosis program will examine important areas such as: subsystems, limits, alliances, hierarchies, interaction patterns, life cycle phases, among others. Giving work of empowerment, strengthening and development to new work, personal and social experiences, generating processes of personal and professional growth oriented to the entrepreneurship of the target population.

Palabras Claves

Familia, violencia, apoyo psicológico, emprendimiento social.

KeyWords

Family, violence, psychological support, social entrepreneurship.

Comunicación

Cuando se habla de Violencia Familiar o Violencia Intrafamiliar, se hace referencia a todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan daños físicos, psicológicos y emocionales en sus víctimas.

Los estudios sobre violencia en el ámbito familiar a través de la historia, se han enfocado hacia diversas direcciones, según el análisis de comportamientos amenazantes de cada época.

Inicialmente se prestó especial atención a la violencia paterno-filial, que hace referencia a progenitores agresores vs. menores víctimas. Posteriormente, la atención se

centró en la violencia de género, y hasta hoy, son numerosos los estudios que se han realizado en virtud de este fenómeno. Cornell y Gelles (como se citó en González, 2012, p. 23).

Abordar el tema de la violencia intrafamiliar, significa enfrentarse a casos que difieren notablemente en el grado de instrucción, nivel socioeconómico, lugar de procedencia, los diversos matices culturales e ideológicos de las personas producto de la herencia recibida, y de su historia personal, que les otorga una visión particular de la realidad en que viven (Villafranca, 2003); constituyéndose en un aspecto que debe ser necesariamente comprendido desde el campo de la psicología y abordado desde un enfoque, donde el objeto de estudio sea la totalidad de los

elementos del sistema estudiado, así como sus interacciones y sus interdependencias. (Sierra, et al., 2014, p. 12)

Metamorfosis Social pretende a través del enfoque sistémico realizar un abordaje psicológico a las familias en situaciones de violencia intrafamiliar, del barrio ciudad jardín de la ciudad de Villavicencio, para lo cual se requiere promover un ambiente seguro desde la prevención de la violencia intrafamiliar, a través de técnicas temáticas y acciones articuladas que refuercen habilidades cognitivas, sociales, físicas; y fortalezcan vínculos de respeto y amabilidad en el contexto familiar; como forma de mejorar el bienestar de todos sus integrantes.

Se pretende diseñar desde la psicología un programa de prevención de la violencia intrafamiliar, orientado al fortalecimiento del contexto familiar como ambiente seguro para todos sus integrantes; llevando a cabo técnicas que faciliten un abordaje sistémico a las familias en situación de violencia del barrio ciudad jardín en la ciudad de Villavicencio; como estrategia de unidad productiva que garantizará su permanencia en el mercado. Lo que permite reconocer los subsistemas que conforman el sistema familiar y la dinámica específica de cada uno de ellos, con el propósito de planear un abordaje desde distintos encuadres; para que un cambio individual provoque un cambio estructural.

Metamorfosis social, consciente de la influencia negativa el abuso doméstico en los contextos familiares del barrio ciudad jardín, de la ciudad de Villavicencio, tiene previsto diseñar una propuesta de intervención con el objetivo de promover un ambiente

seguro desde la prevención de la violencia intrafamiliar, aplicando técnicas temáticas y todo un conjunto de acciones articuladas, que refuercen habilidades cognitivas, sociales, físicas; y fortalezcan vínculos de respeto y amabilidad en sus integrantes.

Este programa será la guía o protocolo de intervención sistémica para el abordaje psicológico a familias en situaciones de violencia intrafamiliar, del barrio ciudad jardín de la ciudad de Villavicencio; que permitirá examinar áreas importantes como: los subsistemas, los límites, las alianzas, las jerarquías, los patrones de interacción, las fases del ciclo vital, entre otros. Según Gómez (2015) “reconocer los niveles de diferenciación de los integrantes de la familia; es decir, su individualidad y su capacidad de conexión, facilitando un encuentro auténtico Yo- Tú que permita las relaciones recíprocas y el crecimiento de todos los miembros del sistema” (p. 7).

Referencias

- Aguilera, A. Barba, M. Fuentes, M. López, E. Villacreces, N. M. (2015). Violencia de la mujer hacia el hombre, ¿mito o realidad? *Reidocrea* (4)2, 14-17
<https://www.ugr.es/~reidocrea/ReiDoCrea-Vol.4-Art.2-Aguilera-Barba-Fuentes-Lopez-Villacreces-Garcia.pdf>
- Aiquipa, J. J. (2015). Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. *Revista de Psicología*, 33(2), 411-437.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v33n2/a07v33n2.pdf>
- Alcaldía de Villavicencio, (2020). En Villavicencio disminuyó la violencia durante el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.
<http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/EN-VILLAVICENCIO-DISMINUY%C3%93-LA-VIOLENCIA-DURANTE-EL-PRIMER-TRIMESTRE-DEL-2020-EN-COMPARACI%C3%93N-CON-EL-MISMO-PERODO-DE-2019.aspx>
- Alianza por la mujer (2017). Mujeres y participación social.
<https://participamostransformamos.org/mujeres-y-participacion-social/>

- Alonso, J. M, y Castellanos J. L. (2006). Por un enfoque integral de la violencia familiar. *Intervención Psicosocial*, 15(3), 253-274.
<http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v15n3/v15n3a02.pdf>
- Álvarez, R., Andrade, L. y Valencia, Y. (2019). Caracterización de la violencia de pareja en el contexto de la minería aurífera en dos municipios de influencia del páramo de Santurbán, Colombia. <https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73362099006/html/index.html>
- Barragán, F. y Alfonso, M. (2010). Lineamientos de políticas públicas para la prevención, protección, atención y sanción de las violencias basadas en género y contra las mujeres en Colombia.
<http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/PoliticaPublica/LineamientosPolitica.pdf>
- Carrillo-Urrego, A. (2018). Castigos en la crianza de los hijos e hijas: un estado de la cuestión. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 719-740.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rllcs/v16n2/2027-7679-rllcs-16-02-00719.pdf>
- Fiscalía General de la Nación (s.f.). Protocolo de Investigación de Violencia Sexual Constitucional. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolo-de-investigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptados-final.pdf>
- Código Penal Colombiano (2000). Diario Oficial No. 44.097, Congreso de la República, Bogotá Colombia, 24 de Julio de 2000. https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Colombia.pdf
- Constitución Política de Colombia (1991). Gaceta Constitucional número 114, Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá Colombia, jueves 4 de julio de 1991.
<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf>
- Forero, M. (2018). Una mirada sistémica a la violencia intrafamiliar.
<https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Sociedad/Una-mirada-sistemica-a-la-violencia-intrafamiliar/>
- Gobernación del Meta (2019-2020). Ruta de Atención Institucional – para la protección y goce efectivo de los derechos. <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Booklet-pax-ruralis-WEB.pdf>
- Gómez, M. (2015) Manual de Terapia Sistémica. Principios y herramientas de intervención (II) [Moreno, A. ed.]. <http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=913>

Análisis de Emprendimientos Solidarios en la Comuna 5 de Villavicencio: Estudios de Caso

Código JEL: O21, O35, O38, P13

Eje: Emprendimiento y Sociedad

Subtema: Emprendimiento social

Trabajos de grados

Autores:

Rodríguez, Aura Luz¹

Ruiz López, Adriana Isabel²

Resumen:

El presente trabajo presenta analiza la dimensión económica como contribución al desarrollo socio económico local y la paz de la Comuna 5 de la ciudad de Villavicencio. Dicho análisis consta de tres partes: la primera consta de una caracterización del territorio a partir de la matriz de validación del modelo de integración económica del territorio solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia; la segunda identifica los casos de emprendimiento solidario presentes en el territorio mediante entrevistas realizadas a los líderes comunitarios, emprendedores solidarios y empleados del orden público. Los resultados obtenidos permiten medir y desglosar la contribución del sector solidario al desarrollo económico local del territorio.

Abstract:

This paper presents an analysis of the economic dimension as a contribution to local socio-economic development and peace in Commune 5 of the city of Villavicencio. This

¹ Docente, Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio Meta – Colombia, correo: auraluz.rodriguez@campusucc.edu.co

² Estudiante, Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio Meta – Colombia, correo: adriana.Ruiz@campusucc.edu.co

analysis consists of three parts: the first consists of a characterization of the territory based on the validation matrix of the economic integration model of the solidarity territory of the Cooperative University of Colombia; the second identifies the cases of solidarity entrepreneurship present in the territory through interviews with community leaders, solidarity entrepreneurs and public order employees. The results obtained allow the measurement and quantification of the contribution of the solidarity sector to the local economic development of the territory.

Palabras Clave

Territorio solidario, economía solidaria, desarrollo local

Key Words:

Solidarity territory, solidarity economy, local development

Comunicación:

Para responder a la pregunta “¿Cómo desde la dimensión económica, con enfoque en el modelo de integración de Territorios Solidarios UCC, se ha contribuido a la construcción de paz y al desarrollo socio económico local solidario de la Comuna 5 de Villavicencio?” se ha hecho un análisis teórico de la concepción de territorio y su paradigma en el cual nuevos pactos internacionales alivian la pobreza mediante el fomento de economías solidarias (Escobar, 2014). Por ello, se descubren nuevas alternativas conceptuales a la economía solidaria en la cual se generan nuevas formas de producción y consumo ético que satisfacen las necesidades individuales y globales de la economía (Coraggio, 2016). Para conceptualizar la economía solidaria se distinguen dos enfoques. Uno relacionado con Europa, comienzos en Francia y Bélgica (Pérez & Uribe, 2016), en donde a causa de los problemas causados por la explotación laboral y la inmensa desigualdad económica en la que se hallaba la clase obrera de esa época, Robert Owen (1771-1858), Carlos Fourier (1772-1837), Federico Guillermo Raiffeisen (1818-1888), William King (1786-1865) y Hernán SchulzeDelitzch (1808-1883) aportaron las bases para

fomentar el cooperativismo, aunque al principio por falta de conocimiento en el manejo colectivo de las empresas muchas cooperativas fracasaron (Gracia & Horbath, 2015).

El segundo enfoque se desarrolló en América Latina, esencialmente en Chile, Argentina y Brasil (Pérez & Uribe, 2016), donde la idea de cooperativismo fue acogida con fuerza a partir de la segunda mitad del Siglo XX y su máximo exponente fue el sociólogo chileno Luis Razeto, quien manifestó que en la ES se crean lazos de ayuda mutua, cooperación y solidaridad recíproca logrando de esta manera la satisfacción de las necesidades comunes (Pereira Morais, 2017).

De modo que la metodología para éste análisis singular es necesaria la conjugación de paradigmas investigativos cuantitativos y cualitativos en un único enfoque mixto Garro-González (2015). En consecuencia, se ha optado por dicho enfoque por su capacidad de ir más allá de un mero análisis y que posibilita la capacidad de ejercer influencia y proponer acción conforme a su aplicabilidad y de acuerdo a las necesidades del contexto (Paukner & Sandoval Molina, 2018; Corona Lisboa 2016).

Las dimensiones metodológicas tienden a las realidades o dimensiones económicas del objeto de estudio, de los cuales algunos resultados han sido la creación de una matriz de categorías mediante la entrevista a empresas solidarias importantes que son:

- Congente
- Corporación Llanos sin Frontera
- Corporación Korokoras
- Corporación obra social San Camilo
- Asociación Divina Misericordia
- Fundación Dorcas Castillo Rey
- Asociación de Recicladores del Meta
- Corporación Cultural Cantellano

Las antes mencionadas serán desarrolladas mediante los instrumentos investigativos primarios: entrevistas a productores y organizaciones de productores (Díaz López, 2019; Hernández *et al* 2015). Los jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad, al igual que líderes y funcionarios serán actores importantes e imprescindibles para ello.

Resultados esperados

1. Caracterizar el territorio a partir de la dimensión económica con base en matriz de validación del Modelo de integración económica del territorio Solidario – UCC: Se espera contar con la identificación del territorio de acuerdo a las categorías de análisis de la dimensión económica. Este proceso es de vital importancia porque se crearían lazos de confianza entre el investigador, la universidad y los distintos actores del sector.
2. Identificar casos de emprendimientos solidarios presentes en el territorio: con base en la caracterización inicial, se identificarán modelos de emprendimientos asociativos en el territorio para profundizar sobre las condiciones actuales de las mismas.
3. Analizar la contribución del sector solidario al desarrollo económico local de la Comuna 5 a partir de la información recolectada en el territorio. Este análisis permitirá establecer planes de acción concretos y establecer redes con el fin de garantizar la implementación de planes a corto, mediano y largo plazo.

Referencias

- Coraggio, J. L. (2016). Economía social y solidaria en movimiento. Prov. de Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento
- Corona Lisboa, J. (9 de Enero de 2016). Apuntes sobre métodos de investigación. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, págs. 81-83.
Recuperado el 13 de Julio de 2019, de scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727897X2016000100016
- Díaz López, S. (13 de Julio de 2019). Los métodos mixtos de investigación: presupuestos generales y aportes a la evaluación educativa. *Revista Portuguesa de Pedagogía*, págs. 7-22.
- Escobar, A. (2014). La invención del desarrollo. Popayán: Editorial Universidad del Cauca. 2da. Edición. ISBN: 978-958-732-134-0
- Garro-González, M. (2015). La investigación acción como estrategia para redescubrirnos desde la singularidad, en la diversidad. *Revista Electrónica Educare*, 257-274.

Gracia, A. & Horbath, J. (2015). Cartografiando las prácticas de trabajo asociativo autogestionado en el Sur de México. En D. Plotinsky & V. Mutuberría – Lazarini [Eds.], *La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe: cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado* (1ª ed.) (pp. 273 – 308). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IDELCOOP - Instituto de la Cooperación - Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). México D.F.: Mc Graw Hill.

Paukner, F., & Sandoval Molina, R. (2018). Aprendiendo a investigar a través de la investigación acción. *Educación y Educadores*, 504-520.

Pereira Morais, B. M. (2017). Social and Solidarity Economy as a tool for territorial development and socio occupational inclusion. CIRIEC International. Obtenido de <http://www.ciriec.uliege.be/wpcontent/uploads/2018/03/WP2017-06.pdf>

Pérez - Villa, P. E.; Uribe - Castrillón, V. H. (2016). Reflexiones para conceptualizar territorio solidario. *El Ágora USB*, 16 (2), pp. 533-546. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407755354010>

Recolección, Separación y Transformación

Código Jel: Q56

Eje: Emprendimiento y sociedad

Subtema: Emprendimiento social.

Proyectos de investigación en curso.

Autores:

Lesmes Quito, Yenny Katherine¹

Lesmes Quito, Fanny Carolina²

Guzmán Vaca, Blanca Esmeralda³

Díaz Urrea, Marilyn Johana⁴

Resumen

El reciclaje corresponde a una actividad eficaz en el logro de la reutilización óptima de elementos no degradables. Su importancia radica en el aporte anticontaminante y pro ambiental que implica, además de constituirse como alternativa económica de un núcleo humano desfavorecido y con mínimas oportunidades de percibir ingresos económicos en otras actividades. El uso inadecuado y explotador de fuentes naturales conlleva a situar los procesos de reciclaje como solución factible y económica a los futuros problemas de abastecimiento de recursos naturales necesarios en las diferentes actividades industriales, comerciales y económicas.

Se proyecta crear una empresa, con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente diseñando productos a partir de botellas de vidrio, las cuales se recolectarán, separarán, transformarán y comercializarán en nuevos productos para el uso diario en el hogar como: lámparas, vasos, decoraciones, macetas y copas.

¹ Estudiante Administración de empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: ylesmesq@uniminuto.edu.co

² Estudiante Administración de empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: flesmesq@uniminuto.edu.co

³ Estudiante Administración de empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: bguzmanvaca@uniminuto.edu.co

⁴ Estudiante Administración de empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: mdiazurrea@uniminuto.edu.co

Abstrac

Recycling corresponds to an effective activity in achieving optimal reuse of non-degradable elements. Its importance lies in the anti-pollution and pro-environmental contribution that it implies, in addition to being an economic alternative for a disadvantaged human nucleus and with minimal opportunities to receive economic income in other activities. The inappropriate and exploitative use of natural sources leads to positioning recycling processes as a feasible and economic solution to future problems of supplying natural resources necessary in the different industrial, commercial and economic activities.

It is planned to create a company, in order to contribute to the care of the environment by designing products from glass bottles, which will be collected, separated, transformed and commercialized into new products for daily use at home such as: lamps, glasses, decorations, pots and cups.

Palabras Claves

Reciclaje, vidrio, vasos ecológicos, transformación, responsabilidad social y ambiental.

Key Words

Recycling, glass, ecological glasses, transformation, social and environmental responsibility.

Comunicación

En Colombia existen organizaciones que apoyan proyectos de reciclaje como CEMPRES y Basura Cero Colombia, estas organizaciones son líderes en establecer sinergia entre empresas públicas y privadas buscando que, la filosofía de las tres R sean tenidas en cuenta en todas las regiones y sectores productivos, para así obtener metas basura cero a nivel nacional e internacional. (Pinzón García, 2007).

Se puede decir que Colombia está en una economía emergente, es decir, que está creciendo mediante un fuerte desarrollo industrial. (Tenjo, Charry, López, & Ramírez, 2007)

Con este proyecto queremos resaltar la necesidad ambiental, reduciendo la cantidad de residuos específicamente las botellas de vidrio, dándole un valor agregado para que sean reintegradas a la vida diaria como un producto de uso, además, es innovador ya que permite diseñar variedades.

Así mismo, este proyecto permite conocer y fomentar la importancia del reciclaje para reducir la contaminación y obtener materia prima. Con este ideal los programas de reciclaje tienen un impacto de responsabilidad social y ambiental, puesto que disminuyen los elementos sólidos, en este caso el vidrio en los rellenos sanitarios y genera ingresos a los recicladores. Este proyecto contribuirá de una u otra forma a crear un cambio de hábitos y más aún un cambio cultural y que en el futuro ayude considerablemente a la protección del planeta para tener una vida saludable.

Es de resaltar que cuidar el medio ambiente es muy importante para el bienestar de los seres vivos, por lo tanto, se debe contribuir con la preservación del mismo, por lo tanto, el reciclaje es una alternativa que brinda varias ventajas ya que impide la contaminación y el deterioro en el planeta. Esta práctica ayuda a tener mejor calidad de vida, por consiguiente, reciclar es la forma más eficiente para obtener materia prima e implementar nuevos productos que contribuyen al beneficio tanto para los seres humanos como para el medio ambiente y actualmente se ha identificado la importancia de la tecnología y lo rápido que ha avanzado en el mundo, por lo tanto es beneficioso desarrollar este proyecto acorde a los avances tecnológicos, ya que nacieron para quedarse, aprovechando al máximo las potencialidades que las mismas brindan para crecer y estar presente en el mercado.

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, una sociedad con educación ambiental conlleva a tener responsabilidad social, cultural, actitudes y valores para conservar un lugar limpio, sano y agradable. La confiabilidad de la marca del producto hará parte de la empresa ECOGLASSES y por eso se contará con estrategias de ventas online y catálogos, facilitando a los clientes el acceso a los productos. Los precios

harán parte de las estrategias de ventas ya que serán muy cómodos para los consumidores. La distribución se realizará mediante venta directa con el cliente quienes obtendrán los productos de forma rápida. Se contará con una venta personal, promoción de ventas y marketing, esto hará parte de una estrategia de comunicación.

Referencias

- Estudio Nacional Del Reciclaje y Recicladores. (abril de 2011). Aluna Consultores Limitada. Recuperado el 08 de octubre de 2018, de Aproximación al Mercado reciclables y las Experiencias Significativas: http://cempre.org.co/wp-content/uploads/2017/05/3926-estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacion_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0-1.pdf
- Estudio Nacional Del Reciclaje y Recicladores. (abril de 2011). Aluna Consultores Limitada. Recuperado el 7 de octubre de 2018, de Aproximación al Mercado Reciclable y las experiencias significativas: http://cempre.org.co/wp-content/uploads/2017/05/3926-estudio_nacional_de_reciclaje_aproximacion_al_mercado_de_reciclables_y_las_experiencias_significativas_0-1.pdf
- Homecenter. (s.f.). Homecenter. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de Kit Mototool Inalámbrica 7.2v 25000rpm 110 Accesorios: <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/336530/Kit-Mototool-Inalambrica-7.2v-25000rpm-110-Accesorios/336530>
- Homecenter. (s.f.). Set 50 piezas fresas surtido completo para mototool 22006. Recuperado el 28 de Octubre de 2018, de [ps://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/107836/Set-50-piezas-fresas-surtido-completo-para-mototool-22006/107836](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/107836/Set-50-piezas-fresas-surtido-completo-para-mototool-22006/107836)
- Ivan, z. O., & Guillermo, P. L. (05 de diciembre de 2008). Congreso de Colombia. Recuperado el 12 de 10 de 2018, de Ley 1258 del 2008: <file:///C:/Users/Yenny%20lesmes/Downloads/Ley%201258%20de%202008.pdf>
- Leiva, A. F. (14 de febrero de 2007). República de Colombia. Recuperado el 09 de octubre de 2018, de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social:

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Resolucion_No_036_de_2007_Modificacion_Resolucion_148_Uso_sello_Ecologico.pdf

Libre, M. (s.f.). Mercado Libre. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de Máquina Cortadora De Botellas De Vidrio Genroun:

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-475525389-maquina-cortadora-de-botellas-de-vidrio-genroun-_JM

Pinzón García, S. M. (2007). Basura Cero Colombia. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de <http://www.basuracerocolombia.com/nosotros/>

Tipos de botellas de vino: formas y colores. (s.f.). Tipos de botellas de vino: formas y colores. Recuperado el 25 de octubre de 2018, de Según su formas y color: <http://noticias.winetoyou.es/tipos-de-botellas-de-vino-formas-y-colores/>

Vallego, G. (15 de MAYO de 2015). MINANBIEMTE. Recuperado el 29 de MAYO de 2018, de Colombia celebra Día Mundial del Reciclaje:

<http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/1793-colombia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje>

**Emprendimiento educativo para los niveles de básica y media secundaria:
malla curricular para la promoción de la cultura del emprendimiento en las IE de Villavicencio**

Código Jel L26, K19

Eje: Formación en Emprendimiento

Subtema: Modelos de Formación en Emprendimiento

Proyectos de investigación en curso

Autores:

Araujo Medina Laura Lorena¹; Daniel Alejandro Contreras Castro²; Melissa Daniela Bernal³; Jhonny Alberto Botero Guzmán⁴; María Alejandra Méndez Baquero⁵; Mariana Torres Saavedra⁶; Jhon Fernando Soto Mancera⁷; William Peñaranda Zárata⁸; Dahana Valentina Neira Henao⁹; José Benjamín Seija Urquijo¹⁰

Resumen

¹ Docente, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: lauraaraujo@ustadistancia.edu.co

² Egresado, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: danielcontreras@ustadistancia.edu.co

³ Estudiante de Administración de Empresas , Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: melissabernal@ustadistancia.edu.co

⁴ Egresado, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: jhonnybotero@ustadistancia.edu.co

⁵ Estudiante Licenciatura Lengua Extranjera Inglés, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: maria.mendez@ustadistancia.edu.co

⁶ Egresado, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: marianatorres@ustadistancia.edu.co

⁷ Estudiante de Licenciatura en Filosofía, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: Jhon.soto@ustadistancia.edu.co

⁸ Coordinador Centro de Atención Universitaria, Docente, Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: williampenaranda@ustadistancia.edu.co

⁹ Estudiante de Administración de Empresas , Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: dahananeira@ustadistancia.edu.co

¹⁰ Estudiante de Administración de Empresas , Universidad Santo Tomas, Villavicencio Meta – Colombia, correo: joseseija@ustadistancia.edu.co

En Colombia la Ley 1014 de 2006 buscó la promoción de la cultura del emprendimiento en las I.E. En Villavicencio para el 2012 se encontró que el 62% de los colegios no cuentan con un área de gestión empresarial definida (Navarro, 2012) lo que evidencia un vacío en su aplicación. En contraste, se realizó una caracterización de la situación actual a partir de una muestra de 9 colegios públicos y 14 del sector privado encontrando que, el proceso de enseñanza del emprendimiento se caracteriza por el desconocimiento de contenidos, falta de preparación, recursos y de afinidad por parte del docente, falta de financiamiento en ideas de negocio y capacitación para la orientación curricular. Ante esto, el semillero de investigación SIEET y la Red Paz Maestros Colombia, buscan proporcionar orientación a las I.E del sector mediante un emprendimiento educativo llamado **“malla curricular para la promoción de la cultura del emprendimiento”**.

Abstrac

In Colombia, Law 1014 of 2006 sought to promote the culture of entrepreneurship in I.E. In Villavicencio for 2012 it was found that 62% of the schools do not have a defined business management area (Navarro, 2012), which shows a gap in its application. In contrast, a characterization of the current situation was carried out from a sample of 9 public schools and 14 from the private sector, finding that the teaching process of entrepreneurship is characterized by ignorance of content, lack of preparation, resources and affinity on the part of the teacher, lack of financing in business ideas and training for curricular orientation. Given this, the SIEET research hotbed and the Red Paz Maestros Colombia, seek to provide guidance to the I.E of the sector through an educational undertaking called *"curricular mesh for the promotion of the culture of entrepreneurship."*

Palabras Claves

Emprendimiento Educativo, Malla curricular, Cultura del emprendimiento, Escuela

Key Words

Educational Entrepreneurship, Curriculum, Entrepreneurship culture, School

Comunicación

En los últimos años los cambios políticos, económicos y culturales que han permeado los diferentes ámbitos y esferas de la sociedad han conllevado a que los Estados replanteen sus políticas y currículos educativos enfocados a brindar espacios de formación para el emprendimiento con el propósito de responder a las necesidades de un mundo cada vez más competitivo. En el caso de Colombia se planteó la Ley 1014 de 2006 con la que se busca la promoción de la cultura del emprendimiento en la Escuela a partir de la definición de un área.

Establecer una cátedra en la que se propenda por la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales con el fin de promover mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de nuevos emprendimientos, los cuales en la ciudad de Villavicencio se ha venido desarrollando de forma intermitente, pues a pesar de existir fortalezas en la ciudad para convertirla en referente de muchas actividades económicas que permitan desarrollos comunitarios la cultura emprendedora no se proyecta para potenciar las fortalezas propias de la región por medio de emprendimientos; teniendo en cuenta que no solo se puede hablar de emprendimientos empresariales, sino también de emprendimientos educativos, culturales, sociales, ambientales, deportivos, médicos y tecnológicos.

En la ciudad de Villavicencio durante el 2012 se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de la aplicación de la Ley 1014 de emprendimiento en las instituciones educativas públicas y privadas en el nivel de secundaria y media vocacional a partir de una muestra de 27 instituciones educativas públicas y 28 del sector privado, que permitió establecer que, el 62% de los colegios no cuentan con un área de gestión empresarial definida, sólo el 52% de las instituciones públicas y el 43% en las privadas desarrollan proyectos productivos o empresariales, debido a que, en promedio el 62% de los colegios no cuentan con un área de gestión empresarial definida que permita orientar y aplicar la Ley dentro de la Escuela, sin embargo, los colegios realizan actividades orientadas a la promoción de la cultura del emprendimiento, el 89% de las instituciones de carácter público y el 75% de las privadas, realizan anualmente ferias empresariales, foros, seminarios, macro ruedas de negocios, entre otros (Navarro, 2012).

Ante lo planteado por Navarro se hace necesario retomar la investigación, es así que el Semillero de Investigación en Emprendimiento y Empresarismo Tomasino SIEET y la Red de Paz Maestros Colombia, en el 2021 asumen el proceso de caracterización del contexto escolar actual, donde encontró en la muestra de 9 colegios públicos y 14 del sector privado que el proceso de enseñanza se caracteriza por el desconocimiento sobre el emprendimiento, falta de preparación, de recursos, afinidad por parte del docente con esta asignación académica, falta de financiamiento para las ideas de negocio, y vacío en la capacitación y orientación curricular.

Ante este panorama, se plantea diseñar un **Emprendimiento educativo para los niveles de básica y media secundaria denominado malla curricular para la promoción de la cultura del emprendimiento en las IE de Villavicencio**, que se constituye a partir

de la caracterización del contexto escolar del presente año, la estructura curricular articulada con la guía 39 del MEN, para que pueda ser implementado en cualquier I.E, de Villavicencio y del país. Con este emprendimiento educativo, se busca apoyar el fomento de la cultura del emprendimiento desde la Escuela, presentando una alternativa de solución ante las dificultades manifestadas por los docentes de la ciudad, permitiendo entregar una malla curricular que sirva de guía para los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las necesidades del contexto.

Referencias

Arruti,A. (2016). El desarrollo del perfil del teacherpreneur o profesor-emprendedor en el currículum del Grado de Educación Primaria: ¿un concepto de moda o una realidad? Contextos educativos,19, 177-194

Comisión Europea (2016b). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/4/45/195EN.pdf>

Drucker, P (1985). *La innovación y el empresariado innovador*. Sudamericana Kirby, D. (2002). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? Paper presented at the RENT XVI Conference, Barcelona, 21-22 November.

Ley 1014 de 2006 de Fomento a la cultura del emprendimiento

Navarro, D. (2012). Aplicación de la ley 1014 de emprendimiento en las instituciones educativas públicas y privadas: nivel secundaria y media vocacional en la ciudad de Villavicencio-Meta. Ingeniería Investigación y Desarrollo: I2+ D, 12(2), 31-37.

Vargas, C. M. G., & Moreno, J. R. V. (2015). La cultura del emprendimiento y la empresarialidad en instituciones educativas de Colombia: realidades y oportunidades. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 6(2), 227-234.

Estrategia de Sensibilización a Estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto – Vicerrectoría Regional Orinoquía - Dirigida A Motociclistas.

Código Jel: I19, I29, I39

Eje: Emprendimiento y sociedad

Subtema: Emprendimiento social.

Trabajos de grado

Autores:

Cortes Reina, Yeiber Andrés¹

Cortes Reina, Jhon Edison²

Díaz Urrea, Marilyn Johana³

Rozo Moreno, Pablo Andrés⁴

Resumen

Todos los días en la capital metense del territorio colombiano, decenas de personas son víctimas de accidentes de tránsito, entre hombres, mujeres inclusive niños tienen que abandonar sus proyectos y metas, sin olvidar el dolor de sus familiares y amigos.

Los accidentes de tránsito son unos de los mayores problemas de salud pública, donde las motocicletas son las más implicadas; Según expertos en movilidad, una moto se ve involucrada en 8 de cada 10 accidentes. (Mateo, 2017).

¹ Administración en Salud Ocupacional, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: ycortesrein@uniminuto.edu.co

² Administración en Salud Ocupacional, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: jcortesrein@uniminuto.edu.co

³ Administrador de Empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: mdiazurrea@uniminuto.edu.co

⁴ Administrador de Empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: pablo.rozomoreno@uniminuto.edu.co

La OMS informa que cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2017)

Abstrac

Every day in the capital of the Meta of the Colombian territory, dozens of people are victims because of traffic accidents, among men, women, including children; they have to abandon their projects and goals, without leaving aside the pain of their relatives and Friends that leave shattered.

Traffic accidents are one of the biggest public health problems, where motorcycles are the most involved; According to mobility experts, out of 10 accidents in 8 a motorcycle is involved. (Mateo, 2017).

OMS (2017) reports that each year about 1.3 million people die on roads worldwide, and between 20 and 50 million suffer non-fatal injuries. Traffic accidents are one of the leading causes of death in all age groups, and the first among people between 15 and 29 years old. (OMS, 2017)

Palabras Claves

Accidentes en motocicletas, víctima, sensibilización, señales de tránsito, estudiantes.

KeyWords

Motorcycle accidents, victim, awareness, traffic signs, students.

Comunicación

En el territorio colombiano es innegable las secuelas de los accidentes de tránsito; causas que principalmente motivaron la elaboración del proyecto, estos efectos los

sobrelleva uno de los autores del proyecto, y uno de los promotores de las buenas prácticas de conducción, el propósito con el proyecto es aportar en la disminución de las altas tasas de accidentes de tránsito los cuales pueden generar muertes.

El observatorio nacional de seguridad vial informa que, en el año 2018 se registraron en la capital del Meta 134 accidentes de tránsito de motociclistas cifras que siguen aclarando que estos son los mayores afectados en los accidentes; en estos accidentes se vieron involucrados jóvenes entre 20 y 25 años de edad estadística que preocupa a la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO -VRO, pues este rango de edad hace referencia a una gran parte de sus estudiantes. (Observatorio Nacional de Seguridad Vial , 2019).

Esta situación de accidentalidad esta muy relacionada con la teoría de dominó, según **W. H. Heinrich (1931)**, quien desarrolló esta teoría afirma que el “**efecto dominó**”, el 88 % de los accidentes están provocados por, actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso una “secuencia de cinco (5) factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra.

En este modelo primario de análisis, el accidente se conceptúa como una sucesión de causas y efectos que acaecen de manera secuencial en un determinado orden. El modelo se suele representar como una sucesión de piezas de dominó que en su caída arrastran a las siguientes y terminan por generar el accidente.

Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía.

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora Del Meta, la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio entre otras muchas que existen en la ciudad.

La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de Bogotá, capital de Colombia a dos horas y media por la Autopista al Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo.

Frente a esta problemática, existen varias entidades gubernamentales que su propósito es informar y aportar diferentes datos literarios, documentales y científicos para el beneficio social; debido a que en muchos casos se deben dar muchas explicaciones específicas.

Se logró concientizar a los participantes, exponiendo el caso de los actores, una realidad que viven muchos, lo cual se busca que quienes no la hayan vivido, jamás tengan que pasar por estas situaciones, algunos de los participantes no tienen motocicleta y no son conductores de motocicleta, pero tienen familiares, amigos, los cuales se transportan por este medio y se ven involucrados.

Para ello concluimos que, mediante la investigación cualitativa, encontraremos las razones que nos llevan a hablar de métodos y técnicas específicas para este tipo de investigación. La investigación podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos (Mouly,1978 como se citó en Munarriz, 1992).

Referencias

Alcaldía de Villavicencio - Meta unidos podemos. (17 de 04 de 2018). *Continúan vigentes 11 puntos de fotodetección estáticos en Villavicencio*. Obtenido de movilidad de

Villavicencio:

<http://villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Contin%C3%BAan-vigentes-11-puntos-de-fotodetecci%C3%B3n-est%C3%A1ticos-en-Villavicencio.aspx>

Ban, K.-m. (11 de 05 de 2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. Obtenido de Organización Mundial de las Naciones Unidas:

https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1

Carmen., C. B. (11 de Febrero de 2011). *La teoría de la causalidad pura*. Obtenido de Prevención de Riesgos en ámbito docente:

<https://prlambitodocente.blogspot.com/2011/02/la-teoria-de-la-causalidad-puraen-1.html>

Castillo, D. A. (2015). *Instituto de medicina legal y ciencias forences*. Obtenido de

Comportamiento de muertes y lesiones:

<http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49523/Accidentes+de+transporte+primera+parte.pdf>

Corporacion Universitaria Minuto de Dios. (s.f.). *Información-historia Uniminuto Villavicencio*.

Obtenido de <https://informacionunimnutovillavo.wordpress.com/historia/>

DANE. (2018). *Geovisor CNPV 2018*. Obtenido de

<http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.110829068190018&lg=-73.46847854549992&z=11>

Dinero. (18 de Junio de 2019). *Disminuyeron las muertes por accidentes de tránsito*. Obtenido de

seguridad vial: <https://www.dinero.com/pais/articulo/cuantas-son-las-muertes-por-accidente-de-transito-en-colombia/274384>

Gómez, D. M. (16 de 06 de 2017). *PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL*. Obtenido de

EMTEL: https://www.emtel.net.co/wp-content/uploads/2017/02/GA.PL_.02-Plan-Estrategico-de-Seguridad-Vial.pdf

Interconomia.com. (15 de Agosto de 2010). *Peatones y ciclistas, usuarios vulnerables en*

nuestras vías. Obtenido de Motor: <https://intereconomia.com/empresas/motor/peatones-y-ciclistas-usuarios-vulnerables-nuestras-vias-20100815-0000/>

Kogan, E. (30 de 09 de 2015). *Los hombres causan más accidentes viales que las mujeres*.

Obtenido de El diario : <https://eldiariiony.com/2015/09/30/hombres-mas-accidentes-viales-mujeres-estadisticas/>

Leal, K. (25 de 02 de 2019). *Motociclistas, a cambiar cascos por nueva reglamentación del*

Gobierno. Obtenido de rcnradio: <https://www.rcnradio.com/colombia/motociclistas-cambiar-cascos-por-nueva-reglamentacion-del-gobierno>

Mateo, S. Y. (04 de noviembre de 2017). *Motos, implicadas en 60% de accidentes en Colombia*.

Obtenido de EL UNIVERSAL: <https://www.eluniversal.com.co/colombia/motos-implicadas-en-60-de-accidentes-en-colombia-265468-PUEU378623>

Ministerio de transporte. (08 de 11 de 2018). *Se concertó plan por la seguridad vial en*

Villavicencio. Obtenido de Agencia nacional de seguridad vial colombia:

<https://ansv.gov.co/Detalle/138/se-concerto-plan-por-la-seguridad-vial-en-villavicencio/>

Ministerio de transporte. (s.f.). *Tránsito Automotor - Organismos de Tránsito*. Obtenido de

Ministerio de transporte: <https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/31/transito-automotor---organismos-de-transito/>

MUNARRIZ, B. (1992). *Técnicas y métodos en Investigación cualitativa*. Obtenido de

<https://core.ac.uk/download/pdf/61903317.pdf>

Muñoz, G. D. (16 de 06 de 2017). *PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL*. Obtenido de

EMTEL: https://www.emtel.net.co/wp-content/uploads/2017/02/GA.PL_.02-Plan-Estrategico-de-Seguridad-Vial.pdf

Observatorio Nacional de Seguridad Vial . (25 de junio de 2019). Obtenido de

<https://ansv.gov.co/observatorio/index4b78.html?op=Contenidos&sec=59>

Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (25 de junio de 2019). *Cifras definitivas enero -*

diciembre 2018. Obtenido de

<https://ansv.gov.co/observatorio/index4b78.html?op=Contenidos&sec=59>

Organización Mundial de la salud. (29 de Octubre de 2015). *Comunicado de prensa Ginebra*.

Obtenido de A pesar de los progresos, el número de defunciones por accidentes de

tránsito sigue siendo demasiado alto: <https://www.who.int/es/news-room/detail/19-10-2015-despite-progress-road-traffic-deaths-remain-too-high>

Plan nacional de seguridad. (Enero de 2014). Plan nacional de seguridad Colombia 2013 -2021.

Obtenido de plan nacional de seguridad.:

https://culturavial.files.wordpress.com/2014/01/consulta_plan_nacional_de_seguridad_vial_colombia_2013-2021.pdf

Plan nacional de seguridad vial. (2013). *Plan nacional de seguridad vial colombia 2013 2021*.

Obtenido de Plan nacional de seguridad vial:

https://culturavial.files.wordpress.com/2014/01/consulta_plan_nacional_de_seguridad_vial_colombia_2013-2021.pdf

Porto, J. P. (2008). *Definición de estudiante*. Obtenido de conceptodefinicion:

<https://conceptodefinicion.de/estudiante/>

Rodríguez, A. Ó. (25 de Enero de 2018). *Nueva sede para UNIMINUTO Villavicencio*. Obtenido

de Vicerrectoría Regional Llanos: http://www.uniminuto.edu/web/llanos/noticias/-/asset_publisher/deYZSUvZeFD6/content/nueva-sede-para-uniminuto-villavicencio?inheritRedirect=false

Ruiz Medina, M. I. (2012). *“POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y SU IMPACTO EN EL*

SEGURO POPULAR EN CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO”. Obtenido de Eumed.net:

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html

Salas, D. G. (12 de Agosto de 2009). *Las Universidades* . Obtenido de

<http://blogs.monografias.com/noticiencias/2009/08/12/las-universidades-autor-david-gomez-salas/>

Centro de Atención Neuropsicopedagógico en el Municipio de Guamal - Meta Neurokid's

Código Jel: I2

Eje: Emprendimiento y sociedad

Subtema: Emprendimiento social.

Proyectos de investigación terminados.

Autores:

Ríos Cruz, Adriana María¹

Díaz Urrea, Marilyn Johana²

Resumen

Implementación de un Centro Integral de Neuropsicopedagogía en el municipio de Guamal – Meta, reflejado en la prestación de un servicio interdisciplinar mediante la implementación de un saber fresco e integral que permita acceder fácilmente y a bajo costo a consultas especializadas por psicología, neuropsicología, fonoaudiología, además de portafolios con oferta a nivel institucional de escuelas de padres, capacitación a docentes, enseñanza de habilidades para la vida, manejo del tiempo libre y orientación vocacional. Este enfoque ubica a la empresa como pionera en el municipio, con sentido social.

Permitiendo diagnosticar, intervenir y rehabilitar niños con dificultades de aprendizaje; proyectamos aportar en la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental, de acuerdo con la Ley 1616 de 2013.

¹ Psicóloga, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia, correo: ariosacruz@uniminuto.edu.co

² Administrador de Empresas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio Meta – Colombia correo: mdiazurrea@uniminuto.edu.co

Abstrac

Implementation of a Comprehensive Center for Neuropsychopedagogy in the municipality of Guamal - Meta, reflected in the provision of an interdisciplinary service through the implementation of fresh and comprehensive knowledge that allows easy access at a low cost to specialized consultations for psychology, neuropsychology, speech therapy, in addition to some portfolios with institutional offerings of schools for parents, teacher training, teaching of life skills, free time management and vocational guidance, which would rank as a pioneer company with a social sense.

Allowing to diagnose, intervene and rehabilitate children with learning difficulties; We plan to contribute to the guarantee of the full exercise of the right to Mental Health to the Colombian population, prioritizing children and adolescents, through the promotion of health and the prevention of mental disorders, Comprehensive and Integrated Care in Mental Health, in accordance with Law 1616 of 2013.

Palabras Claves

Neuropsicología, Psicología, Fonoaudiología, Orientación Psicosocial, Salud Mental.

Key Words

Neuropsychology, Psychology, Speech Therapy, Psychosocial Orientation, Mental Health.

Comunicación

El desarrollo de este proyecto productivo, se basó principalmente en los modelos socio-constructivistas, tomando como referente a su principal exponente Lev Vygotsky, quien centró sus investigaciones en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego; así como mostró interés en los problemas educativos.

Constructivismo social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: los nuevos conocimientos se forman a partir

de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. (Payer, M. 2005.)

De acuerdo con Santrock (2014) “el modelo socioconstructivista hace hincapié en los contextos de aprendizaje y la idea de que el conocimiento se crea y se construye mutuamente”. (p. 287)

Finalmente, las conclusiones dadas por Ruíz, García y Martínez (2016) en su artículo nos dice que “la Neuropsicopedagogía se preocupa por entender como aprende el sujeto a intervenir, mediante estimulación o rehabilitación, sus dificultades, potenciando habilidades y entendiendo de dónde parte la necesidad que no siempre es orgánica, sino que también puede ser emocional” (p. 236), siendo esto uno de los pilares de nuestro proyecto.

Dado que dentro de los servicios que se ofrecen en el Centro Integral de Neuropsicopedagogía encontramos las escuelas de padres, se hace necesario ahondar en la literatura que ha desarrollado trabajos de gran importancia en este tema. Y es por esto que Robles y Romero (2011) citando a (Patterson, 1982; Patterson, Reid y Dishion, 1992; Reid et al., 2002) afirma que los programas de entrenamiento a padres derivan de la fusión entre los principios básicos del aprendizaje social de Bandura y los resultados del análisis de las contingencias acontecidas en la interacción de las familias de niños problemáticos. Las escuelas de padres se utilizan como estrategias de comunicación y apoyo donde se busca que los padres actúen como agentes de cambio, que ayuden a potenciar conductas positivas en sus hijos, fortaleciendo a su vez la relación afectiva entre padres e hijos.

En el Centro Integral de Neuropsicopedagogía, se pretende desarrollar esta temática desde el enfoque conductista, basado en las teorías del refuerzo y del condicionamiento clásico e instrumental, así mismo desde el enfoque humanista tomando como referencia el enfoque no directivo de Rogers, involucrando a toda la familia donde se desarrollen estrategias de comunicación y resolución de conflictos interfamiliares.

Cabe resaltar que con este proyecto productivo se busca ahondar en diferentes campos de acción y con toda la población, bajo este criterio es necesario aportar en el buen manejo del tiempo libre como una adecuada fuente de salud mental, verse como parte vital del desarrollo de una persona y emplearlo para el beneficio propio.

Se concluyó que la empresa Centro Integral de Neuropsicopedagogía es viable financieramente en un horizonte de tiempo de cinco años ya que al aplicar los indicadores financieros, el proyecto arroja viabilidad, con proyecciones de resultados positivos para los socios.

En virtud de lo anterior, se define la factibilidad y puesta en marcha del Centro Integral de Neuropsicopedagogía en la ciudad de Guamal – Meta.

Referencias

- Alcaldía de Guamal (2019). *Municipio Aprende sobre la historia y territorio*. Recuperado de: <http://www.guamal-meta.gov.co/tema/municipio>
- Calderón, D, L y Barrera, V (2014). Avances y retos de la neuropsicología. *Revista Ces Psicología ISSN 2011-3080* Volumen 7 número 1 enero-junio 2014
- Cámara de Comercio de Villavicencio (2019). *Códigos CIU Clasificación. Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4 Adaptada para Colombia CIU Rev. 4. A.C.* Recuperado de: http://www.ccv.org.co/site/fileadmin/user_upload/codigosciiu.pdf
- Cámara de Comercio de Villavicencio (2019). *Registro de entidades sin ánimo de lucro*. Recuperado de: <http://www.ccv.org.co/site/index.php?id=170>
- Carvajal, C, J., Rueda, M.T., Restrepo, A., Dávila, D. Garzón, G., Galeano, L.M., Arboleda, A., & Bareño, S. (2014). Caracterización clínica de niños y adolescentes atendidos en una unidad de neuropsicología de Medellín, Colombia. *CES Psicología, 7(1), 48-57*.
- Cedinso IPS (2019). *Quiénes somos*. Recuperado de: <https://cedinsoips.com/nosotros>
- Congreso de la República (1994). Ley 115 de 1994. *Ley General de Educación*. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Congreso de la República (2013). Ley 1616 de 2013, *Ley de Salud Mental, la cual busca garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud*. Recuperada de: <https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L1616013.pdf>
- Congreso de la Republica (2017|. *El decreto 1421 de 2017, reglamenta la educación inclusiva de la población con discapacidad*. Recuperado de: <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf>

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2008). *Proyecciones de la población en los municipios y departamentos de Colombia*. Bogotá. DANE.
- Figuerola, V, Navarro, Y Romero, G (2018). Situación actual de la adolescencia y sus principales desafíos. *Gac Méd Espirit vol. 20 No 1 Sancti Spíritus ene.-abr. 2018*
- Gobernación del Meta (2019). *Ficha informativa del municipio de Guamal*. Fecha de consulta: abril de 2019. Recuperado de:
https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/461-75158.pdf
- Ministerio de las TIC (2019). *Instituciones educativas del municipio de Guamal*. Recuperado de:
<https://www.datos.gov.co/widgets/kfzw-yuiz>
- Ministerio de Salud y Protección Social (2019). *Atención Integral en salud a primera infancia, infancia y adolescencia*. Recuperado de.
<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PI/Paginas/Lineamientos.aspx>
- Pizarro, C, C (2018). Estudio sobre bioeconomía. Como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia Fase II. Medellín. Departamento Nacional de Planeación.
- Presidencia de la República (2019). *Ponencia para primer debate proyecto de Ley No. 311/2019 (cámara) y 227/2019 (senado) por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022* Bogotá D.C. Presidencia de la República.
- Riaño G, M, Torrado, R, M, y Díaz C, E (2018). *Innovación psicológica: salud, educación y cultura*. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Delgado, J. (2006). Desmitificación de la Neuropsicopedagogía. *Revista Electrónica de Educación y psicología*. Número 4, 1 - 17.
- Ley N° 115. Congreso de la república de Colombia, Santafé de Bogotá, D.C., 3 de agosto de 1994
- Decreto N° 1421. Ministerio de educación Nacional, Bogotá, D.C., 29 de agosto de 2017.
- Ley N° 1616. Ministerio de Salud y Protección social, Bogotá, D.C., 21 de enero de 2013.
- López, M. (2014) La formación de los profesores y las dificultades de aprendizaje. *Revista nacional e internacional de educación inclusiva*, Vol. 7, N° 2, págs. 98-112. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4773184>
- Muntaner, J (1997). La formación del profesorado y los alumnos con N.E.E. *Educación y Cultura*, vol. 1, pág 73-87

- Muñoz, I., y Salgado, P. (2006). Ocupaciones de tiempo libre: una aproximación desde la perspectiva de los ciclos vitales, desarrollo y necesidades humanas. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, (6), Pág. 39 - 45. doi:10.5354/0719-5346.2010.110
- Payer, M. (2005) Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky en comparación con la teoría Jean Piaget. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Recuperado de:
<http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACION%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf>
- Ricoy, M., y Feliz, T. (2002). Estrategias de intervención para la escuela de padres y madres. *Educación XXI*, (5), 171 – 197.
- Robles, Z., y Romero E. (2011). Programas de entrenamiento para padres de niños con problemas de conducta: una revisión de su eficacia. *Anales de Psicología*, 27 (1), 86 – 101.
- Ruiz, N., García, C. E, y Martínez, J. (2016). Neuropsicopedagogía: una mirada al concepto multifactorial del aprendizaje. *Revista Fundación Universitaria Luis Amigó*, 3(2), 231-237.

Sistema de información contable como herramienta de innovación en los procesos administrativos de las asociaciones agropecuarias del departamento de Norte de Santander.

Código Jel

Eje: Emprendimiento e innovación
Proyectos de investigación terminados

Autores:

Mogollón Bueno Nelcy¹

Peña Murillo Zuleima²

Madariaga Suarez Enilsa Rebeca³

Resumen

Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que representan oportunidades y beneficios en el sector agropecuario; desde el semillero INNOVA se diseñó un sistema de información (Agrocontable) para que los productores rurales mejoren los procesos contables y administrativos, generando así desarrollo tecnológico e innovación en el interior de las sociedades mutuales del departamento de Norte de Santander; para la creación de esta herramienta se utilizaron los métodos de investigación cualitativa, de tipo exploratoria y diseño experimental, bajo el enfoque Investigación Acción Participativa, así como cuantitativa porque conlleva medición numérica y análisis de datos contables, registro de los mismos y revisión de dichos procesos en las organizaciones; la población corresponde a asociaciones agropecuarias, la muestra, cuatro organizaciones vinculando 93 familias, seleccionadas a conveniencia de los investigadores, en los municipios de san Cayetano, Santiago, Sardinata y Mutiscua, realizando talleres de contabilidad básica y transferencia de conocimiento para el posterior manejo del programa, apoyado en aprendices del programa contabilidad y finanzas del SENA. El proyecto busca fortalecer capacidades de liderazgo, empresariales

¹ Centro de formación para el desarrollo rural y minero, Servicio Nacional de Aprendizaje, Cúcuta Norte de Santander – Colombia, correo: nmogollon@sena.edu.co

² Centro de formación para el desarrollo rural y minero, Servicio Nacional de Aprendizaje, Cúcuta Norte de Santander – Colombia, correo: zpena2@misena.edu.co

³ Centro de formación para el desarrollo rural y minero, Servicio Nacional de Aprendizaje, Cúcuta Norte de Santander – Colombia, correo: ermadariaga8@misena.edu.co

y asociativas del sector, implementando la metodología ciclo PHVA (Planificar, Hacer Verificar y Ajustar para la mejora), aplicada al proceso minería de datos del programa.

Abstrac

Information and communication technologies are tools that represent opportunities and benefits in the agricultural sector; From the seedbed innova, an information system (Agrocontable) was designed for rural producers to improve accounting and administrative processes, thus generating technological development and innovation within the mutual societies of the department of Norte de Santander; For the creation of this tool, qualitative research methods were used, exploratory and experimental design, under the Participatory Action Research approach, as well as quantitative because it involves numerical measurement and analysis of accounting data, their registration and review of said processes. In the organizations, the population corresponds to agricultural associations, the sample, four organizations linking 93 families, selected at the convenience of the researchers, in the municipalities of San Cayetano, Santiago, Sardinata and Mutiscua, holding workshops on basic accounting and knowledge transfer for the subsequent management of the program, supported by apprentices from SENA's accounting and finance program. The project seeks to strengthen leadership, business and associative capacities of the sector, implementing the PHVA cycle methodology (Plan, Make Verify and Adjust for improvement), applied to the data mining process of the program.

Palabras Claves

Asociatividad, contabilidad, gestión de procesos, tecnología.

Keywords

Associativity, accounting, process management, technology.

Comunicación

Las asociaciones en Norte de Santander, permiten a los pequeños productores agruparse, para un fin común, en su mayoría conformadas por productores empíricos. Según diagnóstico del SENA Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero (CEDRUM), realizado en el año 2014, por instructores pertenecientes al programa Jóvenes Rurales Emprendedores, hoy programa SENA Emprende Rural (SER), aplicando

la metodología Índice de capacidad Organizacional¹ (ICO) a 121 organizaciones en los 40 municipios de Norte de Santander (documento interno SENA, 2014), se evidenció que la mayoría de las asociaciones no estaban organizadas administrativamente, lo que entorpecía los procesos administrativos y contables, impidiendo una planeación estratégica para su crecimiento y fortalecimiento.

En el año 2018 se ejecutó un proyecto de investigación llamado “Consultorio Contable Agropecuario Dinámico para las Asociaciones de productores agropecuarios de Norte de Santander como estrategia de ambiente simulado de aprendizaje”, donde se asesoró a las asociaciones de los municipios de Santiago, Sardinata y Mutiscua sobre el manejo contable que deben llevar, para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen frente al estado por ser una entidad sin ánimo de lucro; se trabajó bajo la Ley 1819, de 2016 en la cual se adopta la reforma tributaria estructural para la lucha de evasión y elusión fiscal. El decreto 2649 de 1993 donde se toma en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2.

En el año 2019 y 2020 se dio continuidad al trabajo realizado con estas asociaciones, con el proyecto de innovación *Sistema de información contable para asociaciones agropecuarias del Norte de Santander, aplicando Minería de Datos para extracción de perfil de clientes*. Con el fin de crear módulos de contabilidad, facturación e inventarios para que la recolección de la información contable sea más fácil, arrojando los reportes en libros requeridos en contabilidad enfocado al sector agropecuario, se utilizó la plataforma HEROKU que permite a las empresas construir, entregar, supervisar aplicaciones y alojarlas en la nube, esto con el fin de que los aprendices involucrados en el proyecto pudieran actualizar la contabilidad de las asociaciones desde los ambientes de aprendizaje, sin necesidad de desplazarse hasta los diferentes municipios.

La investigación es cuantitativa porque conlleva medición numérica y análisis de datos contables, así como registro de los mismos y revisión de dichos procesos en las

¹ Índice de Capacidad Organizacional – ICO: se constituye de un instrumento seleccionado para promover el desarrollo de las potencialidades de las ADEL, buscando, así, la superación de las debilidades que obstaculizan su consolidación.

organizaciones, y cualitativa teniendo en cuenta que la población objeto de estudio son productores con nivel académico que no supera la básica primaria en su mayoría y a los cuales se les debe llegar con tacto para contar con la participación de estos, de tipo exploratoria y diseño experimental, bajo el enfoque de Investigación Acción Participativa- IAP,

La población corresponde a las asociaciones agropecuarias, la muestra a cuatro organizaciones vinculando 93 familias, seleccionadas a conveniencia de los investigadores¹, Por tanto, a través de la investigación se identifican las herramientas tecnológicas para la construcción de los servicios, diseño del modelo lógico del sistema, implementación de servicios retroalimentación y puesta en marcha del programa, capacitación de las personas beneficiarias

Para la realización de la investigación se requiere trabajo de campo que permita la recolección de información, con el objetivo de generar empatía con las organizaciones. Aunque se cuenta con un insumo inicial se requiere conocer el avance que han tenido estas, por tanto, el último objetivo, se desarrolla tomando como insumo el diagnóstico que permite conocer el estado de las organizaciones en lo concerniente a manejo contable – financiero y de clientes.

Referencias

Alonso Rivas, J.; Grande Esteban, I. (2010): Comportamiento del consumidor.

Decisiones y estrategia de marketing. ESIC Editorial.

Cartilla Escuela de Liderazgo, Asociatividad y Desarrollo Comunitario – ELADC (2018).

Protocolo contable para asociaciones agropecuarias de Norte de Santander.

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM. SENA,

Regional Norte de Santander.

Cartilla Escuela de Liderazgo Asociatividad y Desarrollo Comunitario – ELADC (2018),

Protocolo contable para asociaciones agropecuarias del norte de Santander.

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero SENA. Regional Norte de Santander.

¹ A conveniencia de los investigadores, porque se está sujeto a la aprobación y participación por parte de las

- Devere L. (2000). "Sistemas Contables." Agrocienza y Tecnología, Paraninfo, pp. 219-221. Gale eBooks.
- Federación Servicio Tercer Mundo SETEM (2009): El comercio justo en España: Canales de importación y distribución. ICARIA Editorial
- Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Informe N° 25 del Área de Contabilidad del CECyT
- Garces Prieto et al. (2015). Aspectos generales de hábitos, comportamientos y actitudes. España: Instituto de consumo Castilla la Mancha.
- IBM Press (2002). IBM DB2 Intelligent Miner Visualization: Using the Intelligent Miner Visualizers. IBM Press, USA.
- Joyanes, L. (2018). Sistemas de Información en la empresa. (1ª Ed.). Alfaomega.
<https://www.alfaomegacloud.com/reader/sistemas-de-informacion-en-la-empresa?location=28,30>
- Metaplan: Sesiones formativas y reuniones de trabajo más efectivas, EPISE, (2007)
<https://docplayer.es/18488731-Metaplan-sesiones-formativas-y-reuniones-de-trabajo-mas-efectivas.html>
- Plan de Desarrollo para Norte de Santander (2016-2019). "Un Norte Productivo Para Todos", <https://www.sednortedesantander.gov.co>
- Solomon, M. R. (2008). Comportamiento del Consumidor, México: Prentice Hall.
- Senderovich, P, (2008) Empresas Agropecuarias. Medición y exposición contable.
- Ramírez, M.& Hernández, J (2003). Extracción Automática de Conocimiento en Bases de Datos e Ingeniería del Software. España
- Torres, S. (2003). Asociatividad en PYMES del sector turístico. Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina.
- Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA (2018). Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional - PREVIOS.
- Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2014). Documento interno Escuela de Liderazgo, Asociatividad y Desarrollo Comunitario ELAD, diagnóstico organizaciones departamento Norte de Santander, metodología ICO.

Plan de Negocio, Constructora Cascada de Oriente en el Municipio de Fomeque, Cundinamarca

Código Jel: M13, M21, M38, M51

Eje: Emprendimiento Universitario y CTel

Subtema: Emprendimiento e Innovación

Trabajos de grados

Autores:

Martínez Romero, Brayan Nicolás¹

Rey Guevara, Karen Xiomara²

Mendoza Salvo, Karen Viviana³

Resumen

El presente plan de negocios se realiza con el fin de determinar la viabilidad para la creación de una empresa constructora y consultoría en estructura liviana en el municipio de Fómeque del departamento de Cundinamarca, inicialmente se plantean los objetivos del trabajo de tal manera que permitan, determinar y analizar concretamente la viabilidad de este proyecto. Con ello, se lleva a cabo el análisis del entorno; ¿Cuáles son las condiciones actuales en el mercado en el sector de la construcción?, para así evaluar el mercado actual y los aportes a la economía del país. De igual forma, se concretarán las herramientas, materiales, maquinarias y todos aquellos implementos necesarios para garantizar un buen funcionamiento y manejo de la organización, creando la estructura organizacional, distribución de tareas y cargos acordes a la labor en la empresa.

Abstract

¹ Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio Meta – Colombia, correo: brayan.martinezr@campusucc.edu.co

² Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio Meta – Colombia, correo: karen.reyg@campusucc.edu.co

³ Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio Meta – Colombia, correo: Karen.mendoza@campusucc.edu.co

This business plan is carried out in order to determine the viability of the creation of a construction and consulting company in light structure in the municipality of Fόμεque in the department of Cundinamarca, initially the objectives of the work are raised in such a way that they allow in this way, determine and analyze clearly and concretely whether it is feasible or not. With this, the analysis of the environment is carried out; What are the current market conditions in the construction sector? In order to evaluate the current market and the contributions to the country's economy. In the same way, the tools, materials, machinery and all those necessary implements will be specified to guarantee a good operation and management of the organization, creating its organizational structure, distribution of tasks and positions according to the work in the in the company

Palabras Clave: *Innovación, estructura liviana, proyectos habitacionales, rentabilidad, construcción, empresa, plan de negocio.*

Keywords: *Innovation, light structure, housing projects, profitability, construction, company, business plan.*

Marco Teórico

En la actualidad generar un plan de negocios hace que nazca sin contratiempos, que pueda mantenerse dónde en muchas ocasiones resulta bastante complejo, por lo cual es de importancia ofrecer un valor agregado que marque la diferencia; llame la atención al consumidor final y del inversionista.

Es así, como la Constructora Cascada de Oriente, preside esta diferenciación basados en los postulados de Porter (1998); quien propone tres (3) tipos de estrategias diferentes para generar una ventaja competitiva en el sector de la construcción.

Figura 1. Estrategias para lograr una ventaja competitiva.

Fuente: *Elaboración propia basado en teoría de Porter (1998)*

1.1 Evolución de las Constructoras

El fenómeno de crecimiento se presenta rápidamente por la incertidumbre de la demanda futura. En muchas ocasiones la demanda obliga al empresario a saturarse de trabajo como una política de provisión para épocas de ausencia de demanda.

Si los proyectos son realizados en forma eficiente el concepto que un cliente difunda de la empresa inducirá a un desarrollo en su grupo de influencia y cuando la opinión de diferentes grupos pudiese coincidir la progresión es mayor.

Metodología

La fundamentación metodológica del proyecto se abordó a través de un estudio descriptivo, basado en las características de la empresa como objeto principal; entre ellos, datos estadísticos, documentos, fuentes académicas y oficiales, que aportaron información para el análisis y estudio originado en el planteamiento de este plan de negocio, dando respectiva estructura en la formación y procedimiento brindando beneficios futuros a los habitantes del municipio de Fómeque, en el Departamento de Cundinamarca.

2.1 Universo, población y muestra

2.1.1 Universo y Población

La población principal objeto de este proyecto es la población de Fόμεque, Cundinamarca y sus alrededores, esta tendrá en cuenta una muestra de 372 encuestas, todo con el fin de poder determinar la muestra de este estudio, dónde se utilizará el muestreo probabilístico.

Resultados

El presente estudio de mercado tiene como objetivo realizar un análisis directo orientado hacia la oferta y la demanda del sector económico secundario en el municipio de Fόμεque, determinando a su vez las expectativas que generan los consumidores frente al mismo.

El objetivo de este estudio de mercado es la realización de un análisis encaminado y orientado hacia la oferta y demanda del sector económico secundario en el municipio de Fόμεque, determinado a su vez las expectativas que originen los consumidores ante esta.

Para lograr este objetivo planteado, se decide realizar una serie de preguntas mediante el uso de herramientas como la encuesta, donde contiene preguntas pertinentes a la creación y aceptación de la empresa constructora por parte de los vecinos del municipio de Fόμεque.

En la Pregunta 1 ¿Una vez leída la propuesta de la Constructora Casca de Oriente cree usted que tendría un impacto positivo en el municipio de Fόμεque, Cundinamarca? Se estableció que el 69,89% de las personas encuestadas respondieron Si, el 19,01% respondieron no y el 11,02% respondió tal vez. La representación porcentual de los anteriores resultados se evidencia en la Figura 2.

Figura 2. Impacto positivo de la Constructora Cascada de Oriente en el Municipio de Fómez, Cundinamarca.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los resultados de la pregunta 1 de la encuesta realizada el 26 de marzo del 2021

Conclusiones

Para llevar a cabo con eficacia las operaciones de Constructora Cascada de Oriente, se explica que es importante contar con un establecimiento comercial que cuente con una ubicación geográfica estratégica y de fácil acceso.

La demanda estimada se proyectó a tres años teniendo en cuenta un incremento anual ocasionado por el crecimiento natural de la misma, el resultado de las estrategias de mercado y las posibles campañas publicitarias.

Para la parte operativa de la empresa se realizará la compra de todo tipo de maquinaria, lo que sí se realizará será el alquiler de una mezcladora.

Referencias

- Acevedo, A. (2014). Michael Porter. Recuperado el 03 de noviembre de 2016, de unicauca.edu.co, «<http://artemisa.unicauca.edu.co/>,» 4 marzo 2010. [En línea]. Avalarle: http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/IS_04_03__MODELADO_DOMINIO_NV.pdf.
- Alcance Legal. (2016). Alcance Legal. Obtenido de Principales características de una S.A.S.: <https://www.alcancelegal.co/blogo/principales-caracter-sticasde-una-s-a-s>

- Bolívar, C. (2020). Interacción Bolívar. Recuperado el 24 de marzo de 2021, de <https://www.constructorabolivar.com/sites/all/themes/constructora/assets/archivos/final-14oct2020-constructora-bolivar-interaccion.pdf>
- Calahorrano, P. (2013). Proyecto de factibilidad para la creación de una agencia en la ciudad de Cuenca, de la empresa “Constructora Naranjo Ordóñez S.A”. dedicada a la construcción.
- CAMACOL, «licencias de funcionamiento empresas constructoras,» presidencia nacional CAMACOL, Bogotá, 2008.
- Cámara de Comercio. (2 de abril de 2020). Normatividad del Registro Mercantil (RM). Obtenido de abril y renovaciones-Normativa Registros Públicos-Normatividad del Registro Mercantil (RM): <https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normatividad-del-Registro-Mercantil-RM>
- Congreso de la Republica. (2008). SuperSociedades. Obtenido de LEY 1258 DE 2008: <http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm>
- Construmática, «construmática,» Meta portal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, 23 febrero 2009. [En línea]. Avararle: <https://www.construmatica.com/s/construccion>
- Dane. (2016). Dane. Recuperado el 15 de marzo de 2017, de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion>
- Deloitte. (s.f.). Deloitte.com. Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de Noticias: <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-and-compliance/articles/que-es-el-gobierno-corporativo.html>